

УДК 477.1

Мазуренко Віталій Григорович –

аспірант кафедри публічного та міжнародного права

КНЕУ імені Вадима Гетьмана

<https://orcid.org/0009-0004-2486-2913>

mazurenkovitalik348@gmail.com

Vitalii H. Mazurenko –

PhD student of the Department of Public and International Law

Kyiv National Economics University named after Vadym Hetman

(54/1, Prospect Peremogy, Kyiv, Ukraine)

<https://orcid.org/0009-0004-2486-2913>

mazurenkovitalik348@gmail.com

Порівняльно-правовий аналіз адміністративного регулювання державного резерву: досвід України та Європейського Союзу

Адміністративно-правове регулювання державного резерву є ключовим елементом національної безпеки та економічної стабільності держави. Україна, як і більшість країн світу, приділяє значну увагу формуванню та управлінню державним резервом, що включає стратегічні запаси продовольства, енергетичних ресурсів та інших критично важливих товарів. Одночасно, Європейський Союз розробив власну модель регулювання державних резервів, яка враховує як національні, так і загальносоюзні інтереси. Порівняння цих двох систем є необхідним для виявлення сильних і слабких сторін кожної моделі та визначення шляхів їх вдосконалення. Важливо дослідити, як в умовах війни в Україні ефективність адміністративного регулювання державного резерву стала критичною.

Українська система державного резерву в значній мірі спирається на адміністративні інструменти, які регулюються законодавством і відповідають національним потребам збереження та використання ресурсів у надзвичайних ситуаціях. Однак, реалії війни на території України змусили переглянути підходи до функціонування державного резерву, включаючи його поповнення, зберігання та мобілізацію. На практиці виникає низка проблем, пов'язаних із розподілом відповідальності між органами виконавчої влади, а також забезпеченням своєчасного і адекватного реагування на виклики. Важливо зазначити, що Україна стикається з дефіцитом ресурсів і логістичних проблем під час війни, що значно ускладнює управління державним резервом. Вивчення досвіду Європейського Союзу може запропонувати важливі уроки для підвищення ефективності української системи.

Європейський Союз застосовує більш уніфікований підхід до регулювання державних резервів, який базується на координації між національними урядами та загальносоюзними органами. Важливим аспектом є солідарність між країнами-членами, що дозволяє ефективніше координувати стратегічні запаси та їх використання у разі кризи. Спільні резерви енергетичних ресурсів, продуктів харчування та інших критичних товарів створюють додатковий рівень безпеки для всіх країн Союзу. Водночас, національні резерви залишаються в компетенції окремих держав, що дозволяє зберігати суверенітет у питаннях національної безпеки. Така система може стати основою для модернізації українського підходу до регулювання державного резерву, враховуючи потребу в гнучкості та координації.

Порівняння української та європейської систем дозволяє виявити як спільні риси, так і суттєві відмінності. Однією з ключових проблем в Україні є відсутність ефективної координації між державними органами у питаннях управління резервами. На відміну від Європейського Союзу, де кожна країна має право на певну автономію в питаннях формування резервів, українська система більше спирається на централізовані рішення, що під час війни може призводити до затримок у прийнятті рішень. Крім того, українські резерви часто недостатньо захищені від зловживань і несанкціонованого використання. Досвід Європейського Союзу, особливо в питаннях прозорості управління та відповідальності, може стати корисним для вдосконалення української системи державного резерву.

Таким чином, дослідження порівняльного аналізу адміністративного регулювання державного резерву в Україні та Європейському Союзі дасть можливість не лише вдосконалити національну систему, але й підвищити її стійкість до нових викликів, включаючи збройні конфлікти. Особливо важливим є впровадження механізмів координації з міжнародними партнерами, що дозволить швидше реагувати на кризові ситуації. В умовах війни, ефективне управління державним резервом стає не лише питанням економічної стабільності, а й національної безпеки. Вивчення європейського досвіду та його адаптація до українських умов може допомогти побудувати більш ефективну і стійку систему. Особливо важливо враховувати питання прозорості, відповідальності та правового регулювання для уникнення зловживань та забезпечення максимальної готовності держави до кризових ситуацій.

Ключові слова: державний резерв, адміністративне право, Європейський Союз, Україна, регулювання, порівняльний аналіз, безпека, національні резерви, координація, стратегічні запаси, надзвичайні ситуації, збройний конфлікт, енергетичні ресурси, прозорість, відповідальність.

V.H. Mazurenko Comparative Legal Analysis of the Administrative Regulation of the State Reserve: the Experience of Ukraine and the European Union

The administrative and legal regulation of the state reserve is a key element of national security and the economic stability of a country. Like most countries in the world, Ukraine pays significant attention to the formation and management of the state reserve, which includes strategic reserves of food, energy resources, and other critically important goods. At the same time, the European Union has developed its own model of regulating state reserves, taking into account both national and supranational interests. Comparing these two systems is necessary to identify the strengths and weaknesses of each model and determine ways to improve them. It is important to investigate how, in the context of the war in Ukraine, the effectiveness of administrative regulation of the state reserve has become crucial.

Ukraine's system of the state reserve largely relies on administrative instruments regulated by law and designed to meet national needs for resource preservation and use in emergency situations. However, the realities of war on Ukraine's territory have forced a re-evaluation of approaches to the functioning of the state reserve, including its replenishment, storage, and mobilization. In practice, a number of issues arise, including the division of responsibilities between executive authorities and ensuring timely and adequate responses to challenges. It is important to note that Ukraine faces a shortage of resources and logistical challenges during the war, which significantly complicates the management of the state reserve. Studying the experience of the European Union could offer valuable lessons for improving the efficiency of the Ukrainian system.

The European Union employs a more unified approach to regulating state reserves, which is based on coordination between national governments and supranational bodies. An important aspect is solidarity among member states, allowing more effective coordination of strategic reserves and their use in times of crisis. Shared reserves of energy resources, food products, and other critical goods create an additional layer of security for all Union member states. Meanwhile, national reserves remain under the jurisdiction of individual countries, allowing them to maintain sovereignty in matters of national security. This system could serve as a foundation for modernizing Ukraine's approach to regulating its state reserve, considering the need for flexibility and coordination.

Comparing the Ukrainian and European systems reveals both common features and significant differences. One of the key problems in Ukraine is the lack of effective coordination between state bodies regarding the management of reserves. Unlike the European Union, where each country has a certain degree of autonomy in forming reserves, the Ukrainian system relies more heavily on centralized decisions, which during wartime can lead to delays in decision-making. Moreover, Ukrainian reserves are often inadequately protected from abuse and unauthorized use. The experience of the European Union, especially in matters of transparency in management and accountability, could be beneficial for improving the Ukrainian system of state reserves.

Thus, a comparative analysis of the administrative regulation of state reserves in Ukraine and the European Union will not only allow the national system to be improved but also enhance its resilience to new challenges, including armed conflicts. Particularly important is the implementation of coordination mechanisms with international partners, which will enable faster responses to crisis situations. In times of war, effective management of the state reserve becomes not only an issue of economic stability but also one of national security.

Studying European experience and adapting it to Ukrainian conditions can help build a more efficient and resilient system. It is especially important to consider issues of transparency, accountability, and legal regulation to prevent abuses and ensure the state's maximum preparedness for crisis situations.

Keywords: *state reserve, administrative law, European Union, Ukraine, regulation, comparative analysis, security, national reserves, coordination, strategic reserves, emergencies, armed conflict, energy resources, transparency, accountability.*

Постановка проблеми. Проблема адміністративно-правового регулювання державного резерву стає особливо актуальною в умовах сучасних викликів, зокрема збройних конфліктів та економічної нестабільності. Відсутність чітких механізмів координації між різними державними органами, а також міжнаціональними інституціями створює загрози для ефективного функціонування резервних систем. Нестача прозорості у використанні та поповненні стратегічних запасів може призвести до зловживань та нецільового використання ресурсів. Водночас, глобалізація та міжнародна співпраця потребують гармонізації національних підходів до управління державними резервами. В умовах війни в Україні питання збереження стратегічних запасів стає питанням національної безпеки, що вимагає невідкладного перегляду діючих правових норм. Вирішення цих проблем потребує комплексного підходу та врахування як національного, так і міжнародного досвіду.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. На сьогоднішній день питання системи державного резерву в Україні досліджувалося переважно в контексті економічних аспектів і державного управління. Учені-економісти, такі як С. Коваленко, В. Мельник, М. Талавира, О. Тарасюк та інші, приділили значну увагу економічній складовій функціонування державного резерву, зокрема у контексті ресурсного забезпечення країни під час кризових ситуацій. Водночас, правовий аспект, зокрема адміністративно-правове регулювання, залишається недостатньо розробленим, і науковці-юристи лише фрагментарно висвітлювали окремі правові питання, пов'язані з держрезервом. Серед таких дослідників можна відзначити А. Берлача, М. Довганя та В. Марчука, які торкалися правових питань, проте комплексний аналіз правового регулювання цієї системи залишається відкритим.

Метою статті є проведення порівняльного аналізу адміністративно-правового регулювання державного резерву в

Україні та Європейському Союзу з метою виявлення сильних і слабких сторін кожної системи. Це дозволить запропонувати шляхи вдосконалення українського законодавства в умовах сучасних викликів, включаючи збройні конфлікти.

Виклад основного матеріалу дослідження. Дослідження досвіду країн Європейського Союзу є важливим для вдосконалення системи адміністративно-правового регулювання державного резерву в Україні, оскільки це дасть можливість імплементувати передові механізми управління та контролю. Це дозволить не лише покращити національне законодавство, але й привести його до сучасного рівня, відповідного міжнародним стандартам. Такий підхід забезпечить більш ефективне функціонування державного резерву в умовах кризових ситуацій, включаючи війну, що зараз триває на території України, а також антитерористичну операцію (АТО) та операцію об'єднаних сил (ООС), які також забезпечувалися в межах державного резерву. У рамках цього дослідження розглянемо найбільш фундаментальні практики таких країн, як Німеччина, Франція, Польща та Швеція.

Так, у **Німеччині** питання державного резерву регулюються кількома ключовими нормативними актами, серед яких основним є *Енергетичний закон про забезпечення від 1975 року (Energy Security of Supply Act, ESSA)*, який забезпечує правову базу для стратегічного резерву нафти і інших енергетичних ресурсів. Цей закон передбачає збереження запасів, здатних покрити 90 днів споживання нафти. Окрім цього, важливу роль відіграє *Закон про накопичення нафтопродуктів (Petroleum Stockholding Act, PSA)*, що передбачає створення та управління запасами нафтопродуктів у разі кризових ситуацій. Крім нафтопродуктів, законодавство передбачає створення резервів газу та вугілля для забезпечення енергетичної незалежності [1].

Окрім енергетичних ресурсів, питання державного резерву включає також продовольство та медикаменти. Відповідно до Закону про цивільний захист та допомогу в катастрофах (Civil Protection and Disaster Relief Act), Німеччина підтримує державні резерви продовольчих товарів, медичних засобів, та інших товарів першої необхідності для реагування на надзвичайні ситуації. Цей закон регламентує обов'язкові мінімальні запаси на випадок тривалих криз або надзвичайних ситуацій [2].

За управління стратегічними запасами в Німеччині відповідальні декілька органів. Основним є *Федеральне управління з економічних питань та експортного контролю (Federal Office for Economic Affairs and Export Control, BAFA)*, яке координує стратегічні запаси нафти. Крім того, *Німецька національна агенція з накопичення нафти (Erdölbevorratungsverband, EBV)* відповідає за управління та поповнення запасів нафти. Організація також відповідає за логістику зберігання і розподілу в разі кризових ситуацій [1]. BAFA контролює дотримання вимог законодавства та координацію між відомствами, відповідальними за забезпечення продовольчих і медичних резервів [3].

Поповнення державного резерву регламентується законодавчо і здійснюється на підставі щорічного аналізу потреб. Наприклад, EBV підтримує нафтові резерви, еквівалентні 90 дням споживання, і ці запаси регулярно оновлюються. Резерви продовольства та медикаментів контролюються відповідно до положень про цивільний захист, де визначаються мінімальні норми запасів [3]. Також проводиться регулярний аудит стану резервів, який забезпечує, щоб вони були готові до використання у разі надзвичайної ситуації. В Німеччині цей аудит є фундаментальною частиною управління стратегічними запасами, оскільки гарантує надійність і оперативність реагування на кризові ситуації. Основну відповідальність за проведення аудиту несе Федеральне управління з економічних питань та експортного контролю (BAFA), яке працює в координації з іншими органами, зокрема Німецькою національною агенцією з накопичення нафти (EBV) та місцевими управліннями. Аудит охоплює оцінку стану та доступності запасів, їх розподілу по території, а

також готовності до швидкого використання в разі необхідності [1].

Аудит включає кілька важливих етапів. По-перше, перевіряється фізична доступність запасів, щоб вони могли бути швидко мобілізовані та доставлені в будь-який регіон країни. По-друге, оцінюється стан безпеки, включаючи захист від потенційних загроз, таких як техногенні або природні катастрофи. По-третє, проводиться регулярне оновлення запасів, особливо у випадках з продуктами харчування, медикаментами та іншими товарами, що мають обмежений термін придатності. Приміром, законодавство Німеччини зобов'язує регулярно оновлювати нафтові запаси для підтримання їх у стані, еквівалентному 90 дням споживання.

Окрему увагу приділяють також транспортній логістиці. Резерви розміщуються в ключових регіонах країни, що дозволяє забезпечити оперативний розподіл ресурсів при кризі. Завдяки цьому підходу Німеччина може гарантувати, що запаси будуть доступними протягом 24-48 годин у випадку надзвичайної ситуації. Це критично важливо в умовах потенційної енергетичної або продовольчої кризи [4].

Німецький досвід також базується на міжнародних стандартах. Німеччина активно співпрацює з Міжнародним енергетичним агентством (IEA), яке допомагає встановлювати правила і стандарти для аудиту стратегічних резервів у всьому світі. Це забезпечує прозорість процесів і контроль над ефективністю використання запасів. Важливо також зазначити, що перевірки здійснюються як на національному, так і на міжнародному рівнях, що допомагає підтримувати високі стандарти в управлінні запасами.

Німеччина має запаси нафти, що покривають приблизно 90 днів споживання, а також розширює свої резерви газу і вугілля у зв'язку з війною в Україні. У 2022 році, уряд Німеччини ухвалив рішення збільшити запаси газу і вугілля, щоб забезпечити енергетичну незалежність від Росії. Для цього вводяться нові контракти для управління резервами газу, а також розширюються міжнародні угоди про енергетичну солідарність з Польщею, Італією та Францією [5].

Дослідження німецької системи державного резерву дає можливість говорити про

можливість запровадження в українську правову систему наступних засобів ефективного управління державним резервом. Перш за все, варто впровадити механізм постійного моніторингу та оновлення резервів, як це робить EBV для нафтопродуктів. Окрім того, Україні потрібно розширити компетенцію Державного агентства резерву України. Це можна зробити через внесення змін до чинного Закону України «Про державний матеріальний резерв» [6], зокрема передбачивши регулярне оновлення продовольчих і медичних запасів, а також розширення їхніх обсягів для більш ефективного реагування на кризові ситуації.

У **Франції** адміністративно-правове регулювання державного резерву базується на декількох нормативно-правових актах, які визначають порядок створення, управління та використання стратегічних запасів. Основними документами є *Кодекс цивільної оборони та безпеки (Code de la défense)*, який регулює цивільний захист і державні резерви, а також *Закон про забезпечення продовольчих і енергетичних запасів (Loi relative à la sécurité alimentaire et énergétique)*, що охоплює питання продовольчих резервів і енергетичної безпеки. Ці акти є основою для системи, яка включає як енергетичні, так і продовольчі ресурси, медикаменти та інші необхідні товари на випадок кризових ситуацій.

Управління стратегічними резервами у Франції здійснюється через *Агенцію з управління стратегічними резервами (Agence de gestion des réserves stratégiques)*, яка функціонує під наглядом Міністерства екології, сталого розвитку та енергетики. Ця агенція відповідає за накопичення та підтримку державних резервів енергетичних ресурсів, зокрема нафтопродуктів, а також продовольчих і медичних запасів. Контроль за цими ресурсами забезпечується через регулярні перевірки та аудити, передбачені законодавством, включаючи розпорядження уряду, які регулюють використання резервів у надзвичайних ситуаціях [7].

Що стосується енергетичних резервів, Франція зберігає стратегічні запаси нафти, які мають покривати 90 днів споживання. Регламент щодо зберігання та використання цих запасів визначається *Законом про збереження енергетичних ресурсів (Loi relative à la conservation des ressources énergétiques)*, який

також включає положення про міжвідомчу координацію для мобілізації резервів у разі енергетичної кризи [8].

Аналіз досвіду Франції щодо регулювання державним резервом дає можливість говорити про потребу запровадження в Україні системну координацію між публічними органами адміністрування державним резервам, як це передбачено французьким законодавством, для забезпечення оперативного реагування та захисту національних інтересів.

Досвід **Польщі** щодо адміністративно-правового регулювання державного резерву є важливим для розуміння того, як ця країна підтримує свою стратегічну безпеку в умовах економічних і геополітичних викликів. Основним законодавчим актом, що регулює державний резерв у Польщі, є *Закон про стратегічні резерви (Ustawa o rezerwach strategicznych)*, який визначає порядок створення, зберігання та використання державного резерву енергетичних ресурсів, продовольства та медикаментів. Згідно з цим законом, державний резерв використовується для забезпечення потреб держави в умовах надзвичайних ситуацій, таких як природні катастрофи або військові конфлікти. Важливим аспектом польської системи є чітка координація між різними державними органами, що дозволяє ефективно використовувати резерв у критичних ситуаціях [9].

Ключовими органами, відповідальними за управління резервом, є *Агенція матеріальних резервів Польщі (Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych)*, яка здійснює контроль над запасами та координацію їхнього поповнення і використання. Окрім цього, значна увага приділяється прозорості управління державним резервом, що забезпечується через регулярні аудити та перевірки стану запасів. Польська система також передбачає спеціальні механізми для мобілізації резервів у разі загострення надзвичайних ситуацій або військових конфліктів [10].

Специфічний механізм регулювання державного резерву в Польщі включає тісну співпрацю з Європейським Союзом у питаннях збереження енергетичних ресурсів та продовольства. Польща бере активну участь у європейських програмах щодо забезпечення

енергетичної безпеки, зокрема в рамках *Механізму солідарності Європейського Союзу*, який дозволяє країнам-членам обмінюватися ресурсами в кризових ситуаціях. Цей механізм схожий на ті, що використовуються в інших країнах Європи, але він тісно інтегрований з національними механізмами [11].

Що стосується Швеції, ця країна також має добре розвинену систему державного резерву, проте її регулювання відрізняється від інших європейських країн через особливу увагу до громадянської безпеки та готовності до надзвичайних ситуацій. Основним нормативним актом, який регулює державний резерв у Швеції, є *Закон про державні матеріальні резерви (Lag om statliga materiella reserver)*. Цей закон передбачає створення резервів не лише енергетичних ресурсів, але й продуктів харчування, медикаментів та інших критично важливих товарів для забезпечення готовності до кризових ситуацій [12].

До переліку предметів, що складають державний резерв у Швеції, входять продукти харчування, вода, медикаменти, медичне обладнання, засоби захисту, а також інші критично важливі товари для забезпечення життєдіяльності населення у випадках надзвичайних ситуацій. Особливої уваги приділяється запасам медичних засобів і вакцин, які можуть бути необхідними у випадках великих епідемій або пандемій. Цей підхід дозволяє Швеції швидко реагувати на потенційні загрози для населення [13].

Однією з особливостей шведської системи є те, що вона тісно інтегрована з громадянським захистом, який координується через *Шведське агентство з питань цивільного захисту та готовності (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB)*. Це агентство відповідає за оцінку ризиків і розробку стратегій для підтримання державного резерву. Швеція також дотримується загальних європейських стандартів у питаннях енергетичної безпеки і регулярно оновлює запаси на основі рекомендацій Європейського Союзу [13].

Загалом, Польща та Швеція мають схожі підходи до управління державним резервом, але специфічні механізми регулювання, такі як

співпраця з ЄС у Польщі та тісна інтеграція з громадянським захистом у Швеції, роблять ці системи унікальними та ефективними в контексті національних потреб кожної країни.

Висновок. Підводячи підсумки, треба зазначити наступне: система державного резерву в Україні потребує суттєвого реформування та вдосконалення, враховуючи міжнародний досвід, зокрема Польщі та Швеції. В Україні відсутні ефективні механізми міжвідомчої координації та прозорого управління, які широко використовуються в Європі. Одним із ключових елементів, які необхідно запровадити, є регулярний аудит і оновлення запасів за міжнародними стандартами, що забезпечить їх актуальність і готовність до використання у кризових ситуаціях.

Особливо важливо звернути увагу на боротьбу з корупцією, яка є значною проблемою в Україні, тоді як у країнах Європейського Союзу, таких як Польща і Швеція, ця проблема не стоїть на такому високому рівні завдяки ефективним механізмам прозорості та підзвітності. Для боротьби з корупційними схемами необхідно впровадити автоматизовані системи моніторингу та контролю за поповненням і використанням державного резерву, а також забезпечити максимальну відкритість інформації щодо стану запасів для громадськості та міжнародних організацій.

Запровадження незалежних аудиторських органів, що діятимуть під наглядом міжнародних інституцій або за підтримки партнерських країн ЄС, допоможе знизити ризики корупції та забезпечить ефективне використання ресурсів державного резерву. Важливо також налагодити співпрацю з міжнародними організаціями для впровадження найкращих практик, що вже застосовуються в країнах ЄС.

Отже, запровадження прозорих механізмів управління, боротьба з корупцією та співпраця з міжнародними партнерами можуть значно підвищити ефективність системи державного резерву в Україні та забезпечити надійний захист національних інтересів в умовах кризових ситуацій.

Список використаних джерел:

1. International Energy Agency (IEA) - Аналітика законодавства Німеччини щодо безпеки нафти. URL: www.iea.org.
2. Bundesnetzagentur. Прес-реліз про резерви електроенергії та мережеву стабільність. URL: www.bundesnetzagentur.de.
3. Global strategic petroleum reserves. URL: <https://www-cleanenergywire-org.translate.goog/>.
4. Clean Energy Wire. URL: www.cleanenergywire.org.
5. World Energy. URL: www.world-energy.org.
6. Про державний матеріальний резерв: Закон України від 24 січня 1997 року № 51/97-ВР. *Відомості Верховної Ради України*. 1997. № 13. Ст. 112.
7. Loi relative à la sécurité alimentaire et énergétique. URL: www.legifrance.gouv.fr.
8. Code de l'énergie. URL: www.legifrance.gouv.fr.
9. Ustawa o rezerwach strategicznych. Закон про стратегічні резерви. URL: <https://isap.sejm.gov.pl>.
10. Офіційний сайт Агенції матеріальних резервів Польщі (Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych). URL: <https://www.rezerwy.gov.pl>.
11. Механізм солідарності ЄС. URL: <https://eur-lex.europa.eu>.
12. Lag om statliga materiella reserver Закон про державні матеріальні резерви. URL: <https://www.riksdagen.se>.
13. Офіційний сайт Шведського агентства з питань цивільного захисту та готовності (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Myndigheten för samhällsskydd och beredskap). URL: <https://www.msb.se>.

References:

1. International Energy Agency (IEA) - Analitika zakonodavstva Nimechchyny shchodo bezpeky nafty. URL: www.iea.org.
2. Bundesnetzagentur. Pres-reliz pro rezervy elektroenerhii ta merezhevu stabilnist. URL: www.bundesnetzagentur.de.
3. Global strategic petroleum reserves. URL: <https://www-cleanenergywire-org.translate.goog/>.
4. Clean Energy Wire. URL: www.cleanenergywire.org.
5. World Energy. URL: www.world-energy.org.
6. Pro derzhavnyi materialnyi rezerv: Zakon Ukrainy vid 24 sichnia 1997 roku № 51/97-VR. *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy*. 1997. № 13. St. 112.
7. Loi relative à la sécurité alimentaire et énergétique. URL: www.legifrance.gouv.fr.
8. Code de l'énergie. URL: www.legifrance.gouv.fr.
9. Ustawa o rezerwach strategicznych. Zakon pro stratehichni rezervy. URL: <https://isap.sejm.gov.pl>.
10. Ofitsiinyi sait Ahentsii materialnykh rezerviv Polshchi (Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych). URL: <https://www.rezerwy.gov.pl>.
11. Mekhanizm solidarnosti YeS. URL: <https://eur-lex.europa.eu>.
12. Lag om statliga materiella reserver Zakon pro derzhavni materialni rezervy. URL: <https://www.riksdagen.se>.
13. Ofitsiinyi sait Shvedskoho ahentstva z pytan tsyvilnoho zakhystu ta hotovnosti (Myndighe-ten för samhällsskydd och beredskap Myndigheten för samhällsskydd och beredskap). URL: <https://www.msb.se>.